

**Ser Cristiano con Limites:
Un Llamado a vivir en la
Gracia y Sabiduría de
Dios**

**Be Still
And Know That
I Am God
Psalm 46:10**

Rev. Sergio Leal Ramírez
27/09/2024

Ser Cristiano con Límites: Un Llamado a Vivir en la Gracia y Sabiduría de Dios

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: [https://0000-0002-7701-2910](https://orcid.org/0000-0002-7701-2910)

Resumen

El sermón "**Ser Cristiano con Límites**" explora cómo los límites son esenciales en la vida cristiana. Los límites no son barreras que nos impiden vivir plenamente, sino un recordatorio de nuestra **humanidad** y dependencia de Dios. Desde la creación, Dios estableció límites en la naturaleza y en las vidas humanas, mostrando que los límites son parte del orden divino. Jesús también respetó los límites en su ministerio, tomándose tiempo para descansar y orar, enseñándonos la importancia de balancear el servicio con el descanso.

En nuestras relaciones, los **límites saludables** nos ayudan a amar mejor, protegiendo tanto nuestras necesidades como las de los demás. En su libro *Boundaries*, Henry Cloud nos recuerda que poner límites no es egoísmo, sino una expresión de amor y sabiduría. Además, gestionar bien nuestro tiempo y energía, como enseñan las Escrituras, es parte de la **mayordomía** cristiana.

Finalmente, los límites nos permiten vivir en la **gracia de Dios**, reconociendo nuestras limitaciones y confiando en Su poder. Vivir con límites es una manera de proteger nuestra salud espiritual, física y emocional, mientras servimos eficazmente en el Reino de Dios.

Palabras claves: Límites, dependencia, sabiduría, gracia, mayordomía

Introducción: Los límites en la vida cristiana

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema de gran importancia para nuestra vida de fe: "Ser cristiano con límites". En una época en la que constantemente nos vemos presionados a hacer más, a dar más y a estar presentes en todas partes, hablar sobre los límites puede parecer extraño o incluso antagónico. ¿Cómo conciliar el llamado a vivir plenamente nuestra fe con la realidad de que somos seres finitos, limitados en nuestra energía, tiempo y recursos?

Los límites son una parte fundamental del plan de Dios para nuestras vidas. No son barreras que nos impiden ser productivos o hacer el bien; en cambio, son un recordatorio de nuestra humanidad y de nuestra necesidad de depender de Dios. En este sermón, exploraremos el significado teológico y práctico de los límites en la vida cristiana, cómo nos guían hacia una vida más equilibrada y sana, y cómo respetar los límites, tanto nuestros como los de los demás, es una expresión de amor, sabiduría y confianza en Dios.

1. Dios y los límites: Un concepto divino

Para comprender adecuadamente los límites en nuestra vida cristiana, primero debemos mirar a Dios mismo. A lo largo de las Escrituras, vemos que el concepto de límites no es una idea humana, sino que proviene directamente de Dios. Al crear el mundo, Dios estableció límites naturales y morales para el funcionamiento del universo. En Génesis 1:9, Dios dijo: "Reúnase en un lugar lo seco, y aparezca lo seco." Aquí Dios establece un límite claro entre la tierra y las aguas. Desde el principio, los límites han sido una parte integral del orden de la creación.

No solo en la creación vemos la idea de límites, sino también en la vida humana. En el jardín del Edén, Dios puso un límite claro para Adán y Eva, cuando les dijo: "De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás" (Génesis 2:16-17). Este límite no era arbitrario, sino que servía para guiar a la humanidad hacia la dependencia de Dios y hacia una relación saludable con el Creador y el mundo creado.

En este sentido, los límites reflejan la santidad de Dios. Al establecer límites en nuestra vida, Dios nos está llamando a vivir en relación con Él, reconociendo Su soberanía y nuestra dependencia. Dios no tiene límites en cuanto a Su poder, conocimiento o presencia, pero nosotros, como seres humanos, sí los tenemos. Aceptar nuestros límites es un acto de humildad, una declaración de que no somos autosuficientes y que necesitamos a Dios para guiarnos y sostenernos.

El teólogo Reinhold Niebuhr (1892-1971), en su obra *The Nature and Destiny of Man* (1941), aborda la naturaleza finita de la humanidad y cómo nuestros límites nos confrontan con nuestra dependencia de Dios. Niebuhr sostiene que "la finitud humana es una parte esencial del ser creado por Dios" (Niebuhr, 1941). Por lo tanto, reconocer y vivir dentro de los límites no es un signo de debilidad, sino una expresión de sabiduría y humildad, que nos dirige hacia una vida plena en la gracia divina.

2. Los límites en el ministerio de Jesús

Si miramos al ministerio de Jesús, encontramos numerosos ejemplos de cómo incluso el Hijo de Dios respetó los límites durante su tiempo en la tierra. Aunque Jesús era completamente divino, en su encarnación asumió las limitaciones humanas. Esto es evidente en muchas ocasiones, por ejemplo, en su necesidad de descansar y apartarse

para orar. En Marcos 1:35, vemos cómo Jesús, después de un día lleno de enseñanzas y sanidades, "se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba". A pesar de la gran necesidad que lo rodeaba, Jesús entendió la importancia de apartarse, de descansar y de estar en comunión con el Padre.

Este patrón se repite a lo largo de los Evangelios. Jesús no curó a todos los enfermos ni predicó en todos los pueblos. Sabía que había un límite a lo que podía hacer en su humanidad, y dependía del Padre para guiarlo en su misión. Como señala el teólogo Henri Nouwen en su libro *The Way of the Heart* (1981), Jesús "sabía que el retiro regular para estar en comunión con el Padre era esencial para su ministerio" (Nouwen, 1981). Para Nouwen, los momentos de soledad y oración de Jesús revelan cómo incluso el Salvador respetó los límites, no como un obstáculo, sino como una manera de renovar su fuerza y enfoque en la misión.

Jesús también mostró límites en cómo gestionaba las expectativas de los demás. En muchas ocasiones, las multitudes querían que Jesús se quedara en un lugar o cumpliera sus expectativas de ser un líder político. Sin embargo, en Lucas 4:42-43, Jesús les dice a las multitudes que intentan retenerlo: "Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado". Jesús no permitió que las expectativas humanas definieran su misión. En lugar de complacer a todos, se enfocó en lo que el Padre le había encomendado. Esto es un recordatorio de que no podemos hacerlo todo ni cumplir con todas las expectativas. Debemos ser selectivos, sabios y obedientes a lo que Dios nos llama a hacer.

3. Límites en nuestras relaciones: Amor y sabiduría

Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es entender cómo aplicar los límites en nuestras relaciones con los demás. Como cristianos, estamos llamados a amar, servir y dar de nosotros mismos a los demás. Sin embargo, también debemos reconocer que existen límites saludables que nos permiten amar y servir de manera sostenida y eficaz, sin agotarnos o permitir que otros abusen de nuestra disposición a ayudar.

El teólogo y psicólogo Henry Cloud, en su influyente libro *Boundaries* (1992), aborda este tema en profundidad. Cloud argumenta que los cristianos a menudo confunden los límites con el egoísmo, creyendo que deben sacrificarse continuamente sin poner ningún límite a sus propias necesidades o capacidades. Sin embargo, establece que "los límites son esenciales para una vida sana, tanto emocional como espiritualmente. No podemos amar a los demás adecuadamente si no sabemos cómo poner límites adecuados a nosotros mismos y a los demás" (Cloud, 1992).

Los límites saludables en nuestras relaciones reflejan el mandato bíblico de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mateo 22:39). No estamos llamados a descuidar nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales en nombre del servicio. De hecho, Jesús mismo nos muestra el equilibrio entre servir a los demás y cuidar de uno mismo. En Mateo 14:13-14, después de escuchar la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró a un lugar solitario, pero cuando vio a las multitudes, "tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos". Aquí vemos que Jesús tenía la intención de retirarse para descansar, pero también fue sensible a la necesidad urgente que lo rodeaba.

Este equilibrio es clave. A veces, estamos llamados a interrumpir nuestros planes por las necesidades urgentes de los demás, pero otras veces debemos establecer límites claros para cuidar de nuestra propia salud física, emocional y espiritual. No establecer límites puede llevarnos al agotamiento o incluso a la codependencia, donde nuestro valor se basa en complacer continuamente a los demás en lugar de confiar en nuestra identidad en Cristo.

Los límites también nos ayudan a proteger nuestras relaciones de patrones destructivos. Por ejemplo, en situaciones donde una relación es abusiva o perjudicial, establecer límites no solo es sabio, sino que es una manera de preservar nuestra dignidad como hijos de Dios. Como enseña Proverbios 4:23: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida". Parte de guardar nuestro corazón es establecer límites saludables con aquellos que intentan manipularnos o abusar de nuestra disposición a dar.

4. Límites en el uso del tiempo: Sabiduría y mayordomía

Otro ámbito donde los límites son cruciales en la vida cristiana es en el uso de nuestro tiempo. El tiempo es uno de los recursos más limitados que tenemos, y la manera en que lo gestionamos refleja nuestras prioridades y nuestra mayordomía ante Dios. En Efesios 5:15-16, Pablo nos exhorta a "andar sabiamente, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos". Esta advertencia nos recuerda que debemos ser intencionales con nuestro tiempo, no dejándonos arrastrar por la presión de hacer más, sino discerniendo qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. En nuestra cultura, muchas veces se nos enseña que cuanto más hacemos, más valor tenemos. El cristiano puede caer fácilmente en la trampa de sobrecargarse de

actividades, incluso ministeriales, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, este enfoque puede ser engañoso. Jesús mismo, como mencionamos anteriormente, no se apresuró a hacer todo lo que la gente esperaba de Él. Al contrario, Jesús siempre estaba en sintonía con la voluntad del Padre, lo que le permitía ser eficiente y centrado en su misión.

El teólogo Dallas Willard, en su libro *The Spirit of the Disciplines* (1988), sostiene que la sabiduría en el uso del tiempo es esencial para una vida cristiana saludable. Willard argumenta que "parte de seguir a Cristo es aprender a dejar espacio en nuestras vidas para la reflexión, el descanso y la oración. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de confundir la actividad frenética con el verdadero servicio a Dios" (Willard, 1988). Esto implica que establecer límites en cómo usamos nuestro tiempo no es un acto egoísta, sino una parte fundamental de ser buenos mayordomos del don que Dios nos ha dado. En la práctica, esto puede significar decir "no" a algunas oportunidades, ministerios o compromisos, para poder decir "sí" a las cosas que son verdaderamente prioritarias en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. La mayordomía del tiempo no es solo cuestión de eficiencia, sino de discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Decir "no" a algo bueno para decir "sí" a lo mejor requiere sabiduría, oración y dependencia del Espíritu Santo.

5. Límites y la gracia de Dios: Vivir en libertad

Uno de los riesgos más grandes que enfrentamos cuando hablamos de límites es la tentación de verlos como una imposición o una restricción. Sin embargo, los límites en la vida cristiana no deben ser vistos como barreras que nos impiden vivir plenamente, sino como guías que nos permiten experimentar la gracia y la libertad que Dios ha diseñado

para nosotros. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo recuerda las palabras del Señor: "Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Aquí, vemos que aceptar nuestras debilidades y limitaciones es una puerta hacia la gracia de Dios.

Los límites nos enseñan a depender de la gracia de Dios en lugar de nuestra propia fuerza o capacidad. Reconocer que no podemos hacerlo todo y que no somos autosuficientes nos lleva a una mayor intimidad con Dios, porque nos obliga a confiar en Él para nuestras necesidades y para llevar a cabo Su obra en el mundo. Como señala el teólogo Dietrich Bonhoeffer en *El costo del discipulado* (1937), "La gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia. La gracia costosa... es la gracia que nos llama a seguir a Jesús, que nos llama a dejar atrás nuestra suficiencia" (Bonhoeffer, 1937). Para Bonhoeffer, aceptar los límites es una parte fundamental de seguir a Cristo, porque nos lleva a depender más completamente de Su gracia.

Al vivir con límites, también estamos reconociendo que somos hijos de Dios y no esclavos de nuestras agendas, expectativas o del activismo. En Romanos 8:1, Pablo nos recuerda que "ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús". Esto significa que no estamos llamados a cumplir con una lista interminable de responsabilidades para ganar el favor de Dios. Ya hemos recibido Su amor y gracia a través de Jesucristo, y podemos vivir en la libertad de saber que nuestra identidad y valor no dependen de lo que logramos, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros.

Este es el descanso profundo que proviene de entender y aceptar los límites. Al vivir dentro de los límites que Dios ha diseñado para nosotros, no solo encontramos paz y equilibrio, sino que también glorificamos a Dios al depender de Su fuerza en lugar de la

nuestra. Los límites nos permiten reconocer nuestra dependencia en Dios y vivir con libertad, sabiendo que Su yugo es fácil y ligera Su carga (Mateo 11:28-30).

6. Los límites como expresión de amor hacia los demás

Uno de los aspectos más importantes de vivir con límites es cómo esto impacta nuestras relaciones con los demás. Los límites no solo nos protegen de la sobrecarga y el agotamiento; también son una manera de amar a los demás de manera más efectiva y saludable. Cuando establecemos límites claros en nuestras relaciones, estamos definiendo un espacio en el cual podemos amar, servir y dar de nosotros mismos de una manera que sea sostenible y que respete tanto nuestras necesidades como las de los demás.

El psicólogo cristiano John Townsend, coautor de *Boundaries* con Henry Cloud, explica que los límites son esenciales para mantener relaciones sanas y equilibradas. Townsend afirma que "los límites protegen nuestra libertad de elección y nos permiten dar de manera libre y generosa, en lugar de hacerlo por obligación o culpa" (Townsend, 1992). Esto significa que cuando establecemos límites claros, estamos amando a los demás de una manera más auténtica y honesta, porque estamos dando de nosotros mismos por amor, no por presión externa o por un sentido de obligación insano.

Los límites en las relaciones también nos permiten mantener una postura de respeto hacia los demás. Respetar los límites de otros es una manera de honrar su dignidad como hijos de Dios. En Efesios 4:2-3, Pablo nos exhorta a vivir "con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor". Parte de vivir en amor es aprender a respetar los límites de los demás, reconociendo que no todos tienen la misma capacidad o disponibilidad. Respetar los límites de los demás también

significa que no intentamos manipular ni controlar a los que nos rodean, sino que permitimos que vivan de acuerdo con los propósitos y los límites que Dios les ha dado.

7. Aplicando los límites en la vida cristiana: Un balance entre servicio y descanso

A lo largo de este sermón, hemos visto que los límites son una parte integral de la vida cristiana y que reflejan nuestra humanidad, nuestra dependencia de Dios y nuestra sabiduría en cómo interactuamos con los demás. Para aplicar estos principios en la vida diaria, debemos aprender a vivir en un balance entre el servicio y el descanso, entre el trabajo y la adoración.

Este balance requiere una disciplina espiritual continua. Debemos estar dispuestos a decir "sí" cuando Dios nos llama a servir, pero también debemos estar dispuestos a decir "no" cuando sabemos que hemos alcanzado el límite de lo que podemos hacer sin comprometer nuestra salud espiritual o emocional. Este discernimiento se cultiva a través de la oración, la lectura de la Palabra y el consejo sabio de la comunidad cristiana.

El descanso no es un lujo; es un mandato de Dios. El principio del sábado (Éxodo 20:8-10) sigue siendo relevante hoy en día. El descanso es una expresión de confianza en Dios, reconociendo que no todo depende de nosotros. Cuando descansamos, estamos diciendo: "Dios es suficiente, y yo confío en que Él está obrando, incluso cuando yo no estoy activo".

Conclusión: Ser cristiano con límites es vivir en la gracia

Hermanos y hermanas, ser cristiano con límites no es una contradicción. Al contrario, es un llamado a vivir en la gracia y la sabiduría de Dios. Reconocer nuestros límites nos permite depender más de Dios, cuidar mejor de nosotros mismos y amar más

eficazmente a los demás. Los límites no son una barrera para la vida plena; son una puerta hacia una vida equilibrada y centrada en Cristo.

Que podamos aprender a establecer límites sabios en nuestras vidas, no como un acto de egoísmo, sino como una manera de honrar a Dios, cuidar de nuestra salud espiritual y ser más efectivos en nuestro llamado a servir a los demás. Y que, al aceptar nuestras limitaciones, podamos encontrar la libertad y la paz que solo Cristo puede ofrecer.

Amén.

Que Dios les bendiga.

“Amad a esta Iglesia, permaneced en esta Iglesia, sed vosotros esta Iglesia.”

San Agustín

Bibliografía

Benge, J., & Benge, G. (2012). *Dietrich Bonhoeffer : in the midst of wickedness*. Ywam Pub.

Cloud, H., & Townsend, J. (2017). *Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life (Enlarged)*. Zondervan.
<https://www.christianbook.com/boundaries-when-take-control-your-life/henry-cloud/9780310351801/pd/351804>

Henri J M Nouwen. (1991). *Way of the heart*. Harpercollins Publishers Inc.

Niebuhr, R. (1948). *The nature and destiny of man*. Mittal Publications.

Willard, D. (1999). *The spirit of the disciplines : understanding how God changes lives*. Harpersanfrancisco.

Versículos Bíblicos

1. “Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18)
2. “Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos” (Mateo 18:17)
3. “Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos” (Hechos 2:46-47)
4. “En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles” (Hechos 8:1)
5. “Pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel” (Hechos 8:3)
6. “Entretanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada; y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo” (Hechos 9:31)
7. “Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo; y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” (Hechos 11:25-26)
8. “Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él” (Hechos 12:5)
9. “Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído” (Hechos 14:23)
10. “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos” (Hechos 15:22)
11. “Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y diariamente crecían en número” (Hechos 16:5)

12. "Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con Su propia sangre" (Hechos 20:28)
13. "Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia?" (1 Corintios 6:4)
14. "Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias" (1 Corintio 7:17)
15. "No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios; así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos" (1 Corintios 10:32-33)
16. "Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios" (1 Corintios 11:16)
17. "Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua" (1 Corintios 12:28)
18. "El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia" (1 Corintios 14:4)
19. "Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación" (1 Corintios 14:5)
20. "Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia" (1 Corintios 14:12)
21. "Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que diez mil palabras en lenguas" (1 Corintios 14:18-19)
22. "Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos?" (1 Corintios 14:23)
23. "Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios" (1 Corintios 15:9)

24. “Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias” (2 Corintios 11:28)
25. “Y todo lo sometió bajo Sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo” (Efesios 1:22-23)
26. “De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales” (Efesios 3:10)
27. “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo” (Efesios 5:23-24)
28. “Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada” (Efesios 5:25-27)
29. “Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; porque somos miembros de Su cuerpo” (Efesios 5:29-30)
30. “Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía” (Colosenses 1:18)
31. “Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad; (pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?)” (1 Timoteo 3:4-5)
32. “Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas” (1 Timoteo 5:16)

33. “¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor” (Santiago 5:14)
34. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7)
35. “Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana” (Apocalipsis 22:16)